

АБДУМУЎМИН МИРПОЧОЕВ ВА ТАҲҚИҚУ БАРАССИ МАСОИЛИ АДАБӢ ВА ҲУНАРӢ

*Юлдошева Гулчеҳра Ниязбаевна,
сармуаллимаи кафедраи умумидонишгоҳии забони русии
ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров (Тоҷикистон)*

Фишурда: Мақола ба зиндагӣ ва фаъолияти илмии адабиётшиноси маъруф донанда, муаррифгар ва тарғибгари адабиёти ҷаҳон собиқ устоди Донишкадаи давлатии омӯзгории Хучанд имрӯза Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Абдумӯъмин Мирпочоев бахшида шудааст. Абдумӯъмин Мирпочоев, ки ҳамчун омӯзгор ва муҳаққиқи соҳибназар бо дониши фаровону истеъдоди фавқуллода, пуркориву ҷустуҷӯӣҳои доманадори илмӣ ба дастовардҳои бузурги таълимиву илмӣ ноил гардидааст дар рушди робитаи адабии тоҷику рус хидматҳои арзанда намудааст. Намунаи ин заҳматҳояш дар заминаи мақолаҳои илмии ӯ дар бораи Александр Пушкин ва Максим Горкий инъикос гардидааст.

Калидвожаҳо: адабиёти рус, муҳаққиқ, Абдумӯъмин Мирпочоев, робитаи адабӣ, Пушкин, Горкий

Солҳои 50-60-уми асри гузашта Донишкадаи давлатии омӯзгории Хучанд имрӯза Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар риштаи фанҳои гуманитарӣ як силсила муҳаққиқони ҷавон ва донишманду пуркорро дар канор парвариш мекард, ки дар пешрафти илми тоҷик саҳми бориз гузоштаанд. Аз ҷумла донишмандону омӯзгороне монанди Файзулло Абдуллозода, Ҷалол Хоҷаев, Мансур Носиров, Обидҷон Орифӣ, Мӯъминҷон Турсунов, Шавкат Охунов, Пӯлодҷон Каримов, Нина Николаевна Ростовсева, Абдурахмон Сатторов, Полина Семеновна Жданова, Михаил Григоревич Ярошевский (7) ва дигарҳо дар соҳаҳои мухталифи илму адаб ҳамчун шахсиятҳои беназир ва баргузида эътироф гардида аз худ мероси арзандае боқӣ гузоштаанд.

Дар радифи ин устодону донишмандон адабиётшиноси маъруф донанда, муаррифгар ва тарғибгари адабиёти ҷаҳон Абдумӯъмин Мирпочоев мақоми хосаро дорост. Ин донишманд дар умри кӯтоҳи худ тавонистааст аз худ мероси гаронбаҳоеро вогузорад, ки он барои хонандагони он замону имрӯз равшанӣ ба адабиёту фарҳанги бою рангини ҷаҳон махсусан адабиёти русро боз намудааст.

Абдумўъмин Мирпочоев соли 1920 дар оилаи дўзанда таваллуд шудааст. Падари ӯ Бобокалонов Мирпачо, аз афроди босаводи замони хеш буд ва бо касби бофандагӣ рӯзгори хешро пеш мебард. Модараш Бобокалонова Норинисо бо вучуди соҳибхоназан будан зани босаводе буд ва дар рушду такомули маънавии фарзандаш саҳми худро гузоштааст. Таҳти тарбияту сарпарастии волидайн Мирпочоев Абдумўъмин аввал дар мактаби миёнаи шаҳри Хуҷанд таҳсилро адо намуда, баъд ба шўъбаи забону адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи Максим Горкии шаҳри Тошканд дохил мешавад ва онро соли 1940 бо дипломи аъло хатм месозад. Ҳамчун омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик фаъолияти кориашро дар мактаби миёнаи №1 ноҳияи Сталинобод оғоз мекунад ва баъди се моҳи фаъолият комисириати ноҳияи мазкур ӯро барои таҳсил ба омӯзишгоҳи ҳарбӣ барои омода кардани афсари кӯшунҳои пиёдагард сафарбар менамояд. Давоми солҳои 1942 -1943 ҳамчун директори мактаби № 1, нозир ва мудирӣ маорифи ноҳияи Сталинобод кор мекунад.

Солҳои 1943-1944 дар омӯзишгоҳи ҳарбӣ барои омода кардани афсари кӯшунҳои пиёдагарди шаҳри Орлов, ки филиали он дар шаҳри Сталинобод қарор дошт таҳсилашро идома медиҳад ва баъдан аз курси кӯтоҳмуддати шўъбаи факултети забонҳои шарқи донишкадаи ҳарбии забонҳои хориҷии Маскав ба номи К.А.Там гузашта соҳиби рутбаи афсарӣ мегардад.

Абдумўъмин Мирпочоев аз соли 1944 ҳамчун тарҷумон дар ихтиёри кӯшунҳои мусаллаҳи иттиҳоди шӯравӣ ба шаҳри Қазвини давлати Эрон равон мегардад ва то соли 1946 дар ин вазифа кор мекунад. Ниҳоят аз соли 1946 ба корҳои педагогиву илмӣ мегузарад. Дар оғоз давоми солҳои 1946-1948 ҳамчун ассистенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики донишкадаи занонаи омӯзгортаёркунии шаҳри Хуҷанд кор карда, ҳамзамон факултети филологияи тоҷики Донишкадаи омӯзгории ин шаҳрро хатм менамояд. Сипас аз якуми сентябри соли 1948 ҳамчун омӯзгор ва баъдан ҳамчун мудирӣ кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишкадаи занонаи омӯзгортаёркунии шаҳри Хуҷанд фаъолият мебарад. Аз соли 1952 ҳамчун сармуаллим дар факултети филологияи тоҷики Донишкадаи омӯзгории шаҳри Хуҷанд ба кор оғоз мекунад ва то охири умр дар ин маскани маърифат фаъолияти педагогиву илмӣ худро роҳандозӣ мекунад. Абдумўъмин Мирпочоева бо нишонаҳои сарисинагии “Барои Ғалаба бар Германия дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ(1941-1945)”, Аълочи

маорифи халқ”, “Ифтихорнома”-и роҳбарияти Қўшунҳои мусаллаҳи Шўравӣ дар Эрон сарфароз гардидааст. (1.8)

Абдумўъмин Мирпочоев ҳамчун омўзгор ва муҳаққиқи соҳибназар бо дониши фаровону истеъдоди фавқуллода, пуркориву чустучўйҳои доманадори илмӣ ба дастовардҳои бузурги таълимиву илмӣ ноил гардидааст. Абдумўъмин Мирпочоев дар факултети филологияи тоҷики Донишкадаи омўзгории шаҳри Хуҷанд аз ду фанни асосӣ яке «Мадхали адабиётшиносӣ» ва дигаре «Таърихи адабиёти шўравии тоҷик» дарс мегуфт ва дар ин самт мақолаҳои ҷолиби илмӣ иншо мекард. Дар баробари донишгари нозукиҳои илми забон ва адабиёти тоҷик, таърихи бою рангини он, адабиёту фарҳанги бисёр халқҳои ҷаҳонро низ медонист. Забони тоҷикӣ, форсӣ ва русиро ба дараҷаи аъло аз бар карда буду бо забонҳои туркӣ, озарбойҷонӣ ва ўзбекӣ озод ҳарф мезад. Гузашта аз ин вай аз шеваю лаҳҷаҳои ҷануби Тоҷикистон огоҳ буд, ки ин натиҷаи фаъолияти пурсамараш дар ноҳияи Сталинобод ҳамчун муаллим, инспектор ва мудири шўъбаи маорифи халқ маҳсуб меёфт.

Адабиётшинос Атахон Сайфуллоев дар мақолаи “ Ҷои Устод - сафинаи дил” аз истеъдоди баланд ва забондониву донишмандии Абдумўъмин Мирпочоев чунин менависад: “Устод бо ҳарорати баланди ватанхоҳӣ ва фарҳангпарастӣ, бо ифтихори миллӣ ва худшиносии ҳайратангез сухан меронданд, ки дар он солҳо ҳар кас ба ин икдом ҷуръат карда наметавонист... Устод Мирпочоев маҳорати фавқуллодаи дарсдиҳӣ, таъби худододи муаллимӣ ва сўҳбатворӣ доштанд, дар ҷараёни таълиму тарбия худро чун хунарпешаи забардаст нишон медоданд ва дарсхояшонро бо рўҳи болида, пурмўҳтаво, завқовар, ба ҳар рангу мазмун мегузарониданд.”(6.98)

Дар ҳамин мақола Атахон Сайфуллоев оид ба таваҷҷўҳи олими ҷавон ба осори адибони рус дар ҳамон даврон ишорат мекунад: “Эшон, ки публитсисти забардаст буданд, на танҳо дар бораи арбобони барҷастаи илму адаб ва фарҳанги тоҷик, фалсафа ва ахлоқ ба ду забон - тоҷикӣ ва русӣ мақолаҳо навишта, дар рўзномаҳои вилоятии «Ҳақиқати Ленинобод» ва «Ленинабадская правда» пайваста ба чоп мерасониданд, балки роҷеъ ба ҳаёт ва эҷодиёти бузургтарин намояндагони адабиёт ва фарҳанги рус ва дигар миллатҳои ҷаҳон А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А.П.Чехов, Гёте, Балзак, Чайковский, Бетховен, Лист ва дигарҳо ёддоштҳои ҷолиби пурмўҳтаво эҷод намуда, муносибати тоҷиконро ба мероси адабию фарҳангии онҳо нишон медоданд”. (6.102)

Чои зикр аст, ки Абдумӯъмин Мирпочоев қабл аз он ки ба таҳқиқи осори адибони ҷаҳон пардозад нахуст таърихи адабиёти тоҷику форс, мероси гаронбаҳои суханварони тоҷикро омӯхта, аз арзиши баланди адабиву бадеӣ ва ҳунарии онҳо огоҳи комил пайдо кардааст. Аз ҷумла дар мақолаҳои борҳо оид ба “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ, “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ, “Баҳористон”-и Абдурахмони Ҷомӣ ва дигарон маълумотҳои ҷолиб ва андешаҳои ҷадиди илмиро баён кардааст. Аз ин гузашта сисилаи тақризҳои дар перомунӣ осори адибони ҳамзамонаш чун Абдумалик Баҳорӣ, Аминҷон Шукӯҳӣ, Пӯлод Толис ва дигарон аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷараёни густариши адабиёти муосир низ мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқ қарор дошт.

Омӯзиши мероси адабиву илмии Абдумӯъмин Мирпочоев аз он дарак медиҳад, ки ӯ дилбохтаи адабиёти ҷаҳон буд ва зимнан мехост хонандаи тоҷик аз набзи адабиёти олам огоҳ бошад ва маърифати адабиву ҳунарии ӯ мутобиқи замон густариш ёбад. Ба қавли адабиётшинос Матлубаи Мирзоюнус “Муаллиф бештар дар бораи адибон ва ҳунармандони номвари ҷаҳон, аз он ҷумла дар бораи нависандагону шоирони бузурги Аврупову Амрико, адибони машҳури рус, рассомону бастакорон, меъморону актёрон мақолаҳои ҷолибу хонданӣ навишта, дар ҳар мақола сабаби даст задан ба ин мавзӯ ва моҳияти масъаларо равшану возеҳ шарҳ медиҳад.” (9,13)

Ҷини ошно шудан бо мақолаҳои илмии Абдумӯъмин Мирпочоев, ки дар замони зиндагонӣ дар ҷаридаву газетаҳои даврӣ нашр шудаанд чунин ба назар мерасад, ки бештарини нигоштаҳои ӯ ба ҳаёт ва фаъолияти суханварони рус бахшида шудааст. Ҷолиб он аст, ки ин мақолаҳо аксаран баёнгари муҳимтарин сифати ин ё он адиб, муҳаққиқ, санъаткор ва ё ҳунарманд аст. Аз ҷумла В.А.Жуковский, ки устод А.С.Пушкин аст ҳамчун «шоир ва тарҷумони забардаст», А.Одоевский- шоири декабрист, И.А.Крилов ҳамчун «якумин масалнависи кабири реалисти халқӣ дар адабиёти олам», Н.В.Гогол - нависандаи бузурги ҳаҷвнавис, В.Г.Белинский мунаққиди бузург, Н.А.Некрасов- шоири мумтози инқилобгаро, Л.Толстой- «доҳии адабиёти рус» муаррифӣ гардидаанд. Ҷамчунин муҳаққиқ дар бораи дигар чехраҳои фарҳангиву ҳунарии миллати рус рассомон В.И.Суриков ва П.А.Федотов, Н.И.Крамской, бастакорон М. Мусоргский, М.Глинка, А.Варламов, сарояндаи бузурги табиат ва сарзамини рус Н.А. Римский-Корсаков, ҳунармандони сахна П.С.Мочалов ва И. Хмелев ва дигарон маълумотҳои ҷолиб додааст. Аксари мақолаҳои Абдумӯъмин Мирпочоев хусусияти фавриятро ба худ касб карда

буданд. Муаллиф дар аглаби маврид навиштаҳояшро ба ин ё он санаи таърихӣ, ки марбут ба зиндагӣ ва фаъолияти қаҳрамонони мақолаҳояш мебошад бахшидааст. Аз ҷумла мақолаҳои “Сарояндаи кабири револютсия”, ки ба фаъолияти шоири инқилобӣ Н, А, Некрасов бахшида шудааст як рӯз баъд аз рӯзи вафоти ин шоир, “Серафимович Александр Серафимович” дар рӯзи мавлуди нависанда, “Т.Г Шевченко-шоири кабири Украина” низ дар рӯзи таваллуди шоир, “Нависандаи ҳаҷвнависи бузурги рус” ба муносибати 60-солагии рӯзи вафоти Салтиков-Шедрин ва даҳҳои дигар ба қалам омадааст. Маҳз ҳамин фаврияти интишори мақолаҳои илмӣ арзиши адабиву илмии онҳоро афзудааст ва сабаби афзудани миқдори осори муҳаққиқ гардидааст.

Абдумӯъмин Мирпочоев аз миёни адибони рус бештар ба Александр Сергеевич Пушкин ва Александр Максимович Горкий тавачҷӯҳ дошт, ки яке дар сарғаҳи аддбиёти классикии рус қарор дошт ва дигаре сардафтари адабиёти муосири рус маҳсуб меёфт. Тавассути мақолаҳояш дар бораи эҷодиёти А.С Пушкин муҳаққиқ баробари муаврифии ин шоири номвар ба хонандаи тоҷик мехост тавачҷӯҳ ва муҳаббати Пушкинро нисбати адабиёти оламгири тоҷику форс ба қалам диҳад.

Дар мақолаи “А.С.Пушкин – офтоби адабиёти рус”, ки ба 150-солагии таваллуди шоир бахшида шудааст Пушкинро “саромади адабиёти классикии рус ва асосгузори забони адабии он” медонад ва ўро сарҳалқаи адабиёти нави рус меҳисобад. Аз ҷумла менависад, ки “шоҳасарҳои номурдани вай номи мушаррафи он бузурги бузургони гузаштаи боифтихори халқи кабирро зиндаю ҷовид гардонидаст. Дар тамоми гӯшаю канорҳои мамлакати азими мо суруду шеърҳои ҷозибанок, поэмаҳои шоири бузург вирди забони мардуми соҳибмуроди советист. Мероси тиллоии вай бо нафосат ва мундариҷаи баланди худ ба адабиёти советии мо дохил гаштааст”. (4)

Дар ин мақола Абдумӯъмин Мирпочоев барои хонандаи тоҷик зиндагиномаи шоири русро мухтасар баён ва муҳимтарин воқеаҳои рӯзгор ва номгӯи асарҳояшро зикр менамояд. Аз ҷумла аз муҳити тарбияи шоир, омилҳои муассири созанда ва назари муҳаққиқону мунаққидоне монанди Белинский дар бораи шеъри Пушкин матлабҳои ҷолиб ба қалам медиҳад. Аз ҷумла дар бораи дostonҳои маъруфи шоир “Руслан ва Людмила”, “Бандии Кавказ”, “Фонтани Боғчасарой”, “Бародарони роҳзан”, “Ҷӯғиён” менависад, ки Пушкин бо навиштани ин асарҳо дар адабиёти рус романтизми пешқадамро рӯи кор овардааст.

Дар ин мақола муаллиф оид ба истеъдоди фавқуллодаи Пушкин низ сухан мекунад ва мегӯяд, ки “дар ҳамаи таърихи адабиёти ҷаҳон дигар эҷодкореро ёфтани мумкин нест, ки мисли Пушкини мо дар муддати 3 моҳ “Ҳикояҳои Белкин”, повести манзум “Ҳавлича дар Коломна”, драмаҳои “Ритсари хасис”, “Мотсарт ва Салери”, “Зиёфат дар вақти вабо”, бобҳои охарини “Евгений Онегин”, “Таърихи қишлоқи Горюхин” қариб 30-то шеър ва якчанд ҳикояҳои танқидӣ барин асарҳои барҷастаро навишта бошад”.

Дар ин мақола Абдумӯъмин Мирпочоев ба хулосаи саҳеҳи илмӣ мерасад, ки Пушкин мисли офтоби ҷаҳонтоб роҳи ҳамаи нависандагони ояндаи классикии русро равшан сохта, ба саҳифаҳои эҷодиёти онҳо нурпошӣ кардааст. Пеш аз ҳама ҳамчун асосгузори реализм вай ба ҳамаи тараққиҳои минбаъдаи адабиёти нави рус таъсир расонид. Гузашта аз ин муаллиф мӯътақид аст, ки мероси адабии шоири бузурги рус дар рушди адабиёти кишварҳои шарқ монанди Озарбойҷон, Гурҷистон, Арманистон, Қазоқистон, Ўзбекистон, Тотористон ва Тоҷикистон аҳамияти калон дорад.

Дар мақолаи “Пушкин ва адабиёти халқҳои Шарқи Советӣ” (5) сухан дар бораи таъсири адабиёти рус, хоса эҷодиёти бузургтарин классики адабиёти ҷаҳон А.С.Пушкин ба адабиёти халқҳои Осиёи Миёна, Кавказ ва Тотористон меравад. Дар мақола сифатҳои фардии Пушкин ва таъсири он ба осораш инъикос ёфтааст. Аз назари Мирпочоев Абдумӯъмин шоири ватанпарвар ҳамчун инсонии комил интернационалист буд. Вай дӯсти ҳақиқии инсоният буда, ба ҳамаи халқҳои калону хурд бо чашми инсондӯстӣ назар меандохт. Шоири инсондӯст натавонанд халқҳои славянинаҷод, балки ҳамаи мардуми озодихоҳи меҳнатии дунё, аз он ҷумла халқҳои Кавказ ва Осиёи Миёнаро низ дӯст дошта, одамони пешқадам, арбобони маданияти он халқҳоро таърифу, тақдир карда ба осори фарҳангиву адабии онҳо баҳои дуруст додааст.

Дар мақола оид ба шавқу муҳаббати тамоми Пушкин нисбати асарҳои классикони машҳури тоҷик Фирдавсӣ, Хайём, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра сухан рафтааст. Муаллиф мегӯяд, ки Пушкин шеърҳои дилчаспи Саъдӣ ва ғазалҳои шӯрангези Ҳофизро дӯст медошт. Бинобар ҳамин тасодуфӣ нест, ки дар асарҳояш аз Саъдӣ байтҳо вардаасту бо иштиёқи калон як ғазали ноби Ҳофизро тарҷума кардааст.

Муаллифи мақола бар он ақида аст, ки тоҷикон низ асарҳои Пушкин ба қавли ӯ “шоири генмалӣ”-ро нағз медонистанд ва бо ҳаловати бузург мехонданд. Бо мақсади ба халқи рус, ба осори ҷовидонии Пушкин, Лермантов, Толстой наздик кардани халқи

тоҷику ўзбек шоирони тараққиҳоҳ Аҳмади Дониш, Аҷзӣ, Асирӣ, Фирқат, Ҳамза хидматҳои бузургро анҷом бахшидаанд.

Хулосаҳои илмии Абдумӯъмин Мирпочоев ҳарчанд ифодагари сиёсати он замон аст вале онҳо дар худ ҳақиқати таърихиву илмиро ҳифз намудаанд. Чунончи дар поёни мақола муаллиф менависад, ки “Бешубҳа асарҳои шоири бузурги рус ба адабиёти советии халқҳои Шарқи Советӣ аз ҷумла шоирон Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Ҳабиб Юсуфӣ, Гафур Ғулом ва ғайра ниҳоят таъсири калон дорад. Шоирони мо дар шеърҳои худ анъанаҳои пешқадами эҷодиёти Пушкинро бо мундариҷаҳои баланди сотсиалистӣ давом медиҳанд. Онҳо асарҳои шоири мӯътабарро аз нусхаи аслаш хонда, ба забонҳои худ тарҷума карда, бо ҳуди ҳамин ба кори эҷодии худ аз вай таъсир мегиранд.”

Дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Максим Горкий низ Абдумӯъмин Мирпочоев якчанд мақолаҳои ҷолиб дорад, ки онҳо ифодагари чеҳраи адабии ин саромади адабиёти навини рус мебошад. Мақолаи муҳаққиқ “Горкий ва Армия Советӣ”, ки ба забони русӣ низ таҳти унвони “Писатель – друг и вдохновитель Красной Армии “ (2) соли 1948 нашр шудааст Алексей Максимович Горкийро яке аз моҳиртарин устодони сухан ва муаллими маънавии мардум номидааст. Аз ҷумла нақши Горкийро дар баланд бардоштани маърифат ва маънавияти ҷомеа тазаккур дода, андешаҳои ҷовидонаи ин суханвари мумтозро иқтибос меорад: “Ҳамеша хондан, ҳама чизро доништан лозим! Чӣ қадаре, ки бештар омӯзӣ, ҳамон қадар тавонотар мегардӣ. Бояд хуб дар хотир дошт: дар ҷангҳои оянда ҷанговари сурх нафақат бо тиру найзаю шамшер, балки бо сухани революсионии коргар ҳам, ки вай соҳиби тамоми мамлакати худ шуда тавониста, онро бо меҳнати озодонаи худ гулгул мешукуфонад, корнамоӣ нишон диҳад”. Воқеан ин сатрҳои муассир мутобиқ ба ҳамаи даври замон аст ва донишу илм ҳамеша муқаддам ва муқаддас аст.

Абдумӯъмин Мирпочоев оид ба нақши суханвар ва таъсири сухани ӯ дар пешрафти ҷомеа ва расидан ба ҳадафҳои олии таваққуф мекунад ва шахсияти Максим Горкий ва суханони ӯро дар даврони Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳамчун омили муҳими баланд бардоштани руҳияи ҷанговарон қайд месозад. Воқеан дар ҳамаи фронтҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар миёни ҷанговарон Горкий ҳозир буд. Даъватҳои алангадори вай ба мубориза барои кори бо адолат борҳо такрор мешуд. Пас аз торумор карда шудани немисҳо дар остонаи Москва, феввали соли 1942 Иосиф Сталин ба ҷанговарони Шӯравӣ муроҷиаткунон навишта буд: “Суханони нависандаи кабири рус

Максим Горкийро ба ёд оред: “Агар душман таслим нашавад, ўро маҳв мекунад”. Ин суханони шўълавари Алексей Максимович то охир сарлавҳаи газетаҳои фронтӣ шуда, малака ва вирди забони ҳар як ҷанговари шўравӣ гашта буд.

Мақолаи “Горкий – дўсти наздиктарини бачагон” (3) аз сарнавишти Максим Горкий ва як паҳлӯи дигари эҷодиёти нависанда, ки ба насли наврас бахшида шуда буд нақл мекунад. Муаллифи аз саргузашти Максим Горкий нақл мекунад, ки ҳарчанд музди кориаш ба худаш кифоя намекард, барои таълимгирии бачагони камбағал, дар қатори ҳамагуна ёриҳои бевоситааш, пулашро низ дареғ намедошт. Вай духтарча ва писарчаҳои яҳудиҳо, ки дар он замони шум фалокатзадагони ҷабри миллӣ буданд, ҳар моҳ аз ҳисоби худаш 30-40 сӯм сарф карда, мехонанд ва саробонӣ мекард.

Абдумўъмин Мирпочоев менависад, ки “Алексей Максимович доимо шоирон ва нависандагонро барои ривож додани адабиёти бачагона даъват мекард. Вай мегуфт, ки мувофиқи ҳамаи сину соли бачагон китобҳои оқилона, ҷолиби диққат ва шавқоварро ба бачагон бояд пешниҳод намуд. Нашриёти бачагона ҳам бо иштироки бевоситаи Максим Горкий таъсис ёфта аст, ки вай ҳоло ҳамчун нашриёти ягона дар ҷаҳони машҳур аст.”

Дар идомаи мақолааш дар бораи асарҳои устоди забардасти адабиёти бачагона Максим Горкий аз ҷумла “Бобо Архип ва Лёнка”, “Дар бораи суворакҳо”, “Бачагон” маълумот дода онҳоро аз назари мавзӯву мундариҷа, образҳо ва персонажҳо, ҳунари нависандагӣ мавриди таҳлил қарор медиҳад. Муаллиф дуруст қайд мекунад, нигоштаҳои бадеии Горкий “бойтарин манбаи дониши бачагон” аст.(3)

Абдумўъмин Мирпочоев оид ба осори адибони дигари рус даҳҳо мақолаҳои илмӣ эҷод кардааст, ки дар онҳо чехраҳои гуногуни адабӣ муаррифӣ гардида, ҷараёни адабии адбиёти рус дар он давр, хусусиятҳои адабии он, бурду бохт ва таъсираш ба рушди адабиёти ҷаҳон инъикос ёфтааст. Ҳарчанд мақолаҳо таҳти таъсири сиёсати давр иншо гардидаанд вале таҳқиқ ва баррасии масоили адабӣ ва ҳунари то имрӯз арзиши баланди илмиро дорост. Муаллиф аз беҳтарин муҳаққиқони тоҷики солҳои 50-60-ум маҳсуб меёбад, ки адабиёти русро ҳамчониба омӯхта, барои хонандаи тоҷик ба таври бояду шояд муаррифӣ кардааст. Омӯзиши осори Абдумўъмин Мирпочоев барои адабиётшиносии имрӯз низ равзанаи дониш ва шинохти хусусиятҳои адабиёти рус ва таърихи онро боз мекунад.

Пайнавишт

1. Абдумўъмин Мирпочоев, Нақше ба ёдгор. Хуҷанд “Ношир” 2024, 520 саҳ.
2. Абдумўъмин Мирпочоев. Горкий ва армияи советӣ. Газетаи “Ҳақиқати Ленинобод аз 25 феввали 1948
3. Абдумўъмин Мирпочоев. Горкий-дўсти наздиктарини бачагон. Газетаи “Ҳақиқати Ленинобод” аз 8 феввали соли 1948
4. Абдумўъмин Мирпочоев. А.С Пушкин - офтоби адабиёти рус. Газетаи “Ҳақиқати Ленинобод” аз 29 майи соли 1949
5. Абдумўъмин Мирпочоев.. Пушкин ва адабиёти халқҳои шарқи советӣ. Газетаи “Ҳақиқати Ленинобод” аз 6 июни 1949
6. Атахон Сайфуллоев, Ҷои устод - сафинаи дил, Ёдномаи устодони суханшинеос. Хуҷанд 2017, саҳ 96-125.
7. Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Қомуси мухтасар.-Хуҷанд, Нури маърифат, 2012.-572 саҳ.
8. Ёдномаи устодони суханшинос. Хуҷанд “Нури маърифат” 2017, 208 саҳ
9. Матлуба Мирзоюнус. Дилбохтаи адабиёти ҷаҳон. Абдумўъмин Мирпочоев Нақше ба ёдгор. Хуҷанд “Ношир” 2024, саҳ, 9-14

